

APLICABILIDADE DO POLIESTIRENO EXPANDIDO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM PORTO VELHO/RO

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 30/05/2023

APPLICABILITY OF EXPANDED POLYSTYRENE IN CIVIL CONSTRUCTION IN
PORTO VELHO/RO

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7994065

Irinaldo Soares da Silva Junior¹

Ricardo Zurita Freires²

Wesllen Lunguinho Bezerra³

Allan Kardec Gurgel do Amaral⁴

Chimene kuhn Nobre⁵

RESUMO

O presente estudo visou apresentar a viabilidade do sistema construtivo de Poliestireno Expandido (EPS) como alternativa de melhoria no conforto térmico das edificações da cidade de Porto Velho, vez que o EPS tem sido um material de escolha alternativo devido à sua versatilidade técnica, desempenho e custo-eficácia. Além disso, suas características de peso leve, resistência, durabilidade, isolamento térmico e absorção de choques, fornecem produtos de alto desempenho. Cujas metodologias foram de abordagem exploratória, de levantamento bibliográfico, cuja abordagem é qualitativa e se dá pela natureza básica. Os critérios de inclusão foram os artigos de estudos primários publicados entre o período de junho de 2022 a março de 2023. Os critérios adotados para exclusão

foram os artigos repetidos, e que não tinham relação com a temática. Os dados foram coletados a partir de dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, extraindo as informações dos artigos selecionados a partir dos critérios estabelecidos para análise e posterior discussão dos resultados. Portanto, para se obter resultados no presente estudo, foi realizada pesquisa de campo para comparar as propriedades térmicas dos materiais por meio da utilização de termográfico/termômetro infravermelho nas construções de Porto Velho. Onde constatou-se que os isolantes térmicos são materiais que apresentam maior capacidade de reduzir o calor em um ambiente, ou seja, são encarregados de proporcionar conforto térmico para os espaços, evitando que a temperatura de um ambiente passe para outro. Já os métodos construtivos tradicionais deixam um ambiente mais abafado e quente.

Palavras-chave: Construção civil. EPS. Método construtivo. Poliestireno Expandido.

ABSTRACT

The present study aimed to present the feasibility of the Expanded Polystyrene (EPS) constructive system as an alternative to improve the thermal comfort of buildings in the city of Porto Velho, since EPS has been an alternative material of choice due to its technical versatility, performance and cost-effectiveness. In addition, its features of light weight, strength, durability, heat insulation and shock absorption, provide high-performance products. Whose methodology was an exploratory approach, bibliographical survey, whose approach is qualitative and is due to its basic nature. Inclusion criteria were articles from primary studies published between June 2022 and March 2023. The criteria adopted for exclusion were repeated articles that were unrelated to the theme. Data were collected based on the criteria for inclusion and exclusion of articles, extracting information from selected articles based on established criteria for analysis and subsequent discussion of results. Therefore, in order to obtain results in the present study, field research was carried out to compare the thermal properties of the materials through the use of a thermographic/infrared thermometer in the constructions

of Porto Velho. Where it was found that thermal insulators are materials that have the greatest ability to reduce heat in an environment, that is, they are in charge of providing thermal comfort for spaces, preventing the temperature from one environment to pass to another. Traditional construction methods, on the other hand, leave a more stuffy and warm environment.

Keywords: Construction. EPS. Constructive method. Expanded polystyrene.

1 INTRODUÇÃO

O presente tema possui grande relevância para a indústria da construção civil, tendo em vista a procura pelo desenvolvimento de materiais alternativos e técnicas construtivas inovadoras que contribuam para a melhoria do processo de produção das construções de um modo geral.

A utilização de Poliestireno Expandido (EPS), mais conhecido como isopor, é um tipo de sistema construtivo eco eficiente, onde em sua utilização proporciona um ambiente mais limpo, com menos resíduos, de execução rápida, com menor custo, além de diversos benefícios contidos em sua composição.

Diante disso, surge a seguinte problemática: quais as vantagens do uso do sistema construtivo EPS nas construções civis do município de Porto Velho?

O sistema construtivo EPS proporciona o equilíbrio entre a temperatura ambiente e a temperatura suportada ao corpo humano, pois tal equilíbrio é fundamental para garantir que as temperaturas dentro do imóvel sejam confortáveis, mesmo durante os dias de temperatura extrema.

Os isolantes térmicos são materiais que apresentam a capacidade de reduzir a entrada ou saída de calor em um ambiente, ou seja, são os encarregados de proporcionar conforto térmico para os espaços, evitando que a temperatura de um ambiente passe para outro.

Sendo assim, objetivo geral do presente estudo é avaliar a viabilidade do uso do sistema construtivo EPS nas construções de civis do município de Porto Velho. Já

objetivos específicos foram: descrever as vantagens do uso do sistema construtivo poliestireno expandido nas construções civis; comparar as propriedades térmicas dos materiais por meio da utilização de termográfico/termômetro infravermelho nas construções; e realizar um comparativo do uso do sistema construtivo poliestireno expandido com o uso de sistema construtivo convencional nas construções civis.

Portanto, o EPS é um isolante térmico que apresenta maior capacidade de reduzir o calor em um ambiente, ou seja, proporcionar conforto térmico para os espaços, evitando que a temperatura de um ambiente passe para outro.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O artigo foi de abordagem exploratória, de levantamento bibliográfico, cuja abordagem é qualitativa e se dá pela natureza básica, com intuito de gerar conhecimento para elaboração do texto científico, como o trabalho de conclusão de curso^[1].

Teve como meios de pesquisa, um estudo sobre a viabilidade do uso do sistema construtivo EPS como maneira de melhorar o conforto térmico nas construções em Porto Velho. Com a finalidade de verificar quais as vantagens do EPS na construção civil, no que tange ao processo produtivo, flexibilidade do material e sustentabilidade da edificação e canteiro, pois o conforto térmico de uma construção pode se traduzir em muitas vantagens para o imóvel.

Os critérios de inclusão foram os artigos de estudos primários publicados entre o período de junho de 2022 a abril de 2023. Os critérios adotados para exclusão foram os artigos repetidos, e que não tinham relação com a temática. Os dados foram coletados a partir de dos critérios de inclusão e exclusão de artigos, extraindo as informações dos artigos selecionados a partir dos critérios estabelecidos para análise e posterior discussão dos resultados.

Portanto, para se obter resultados no presente estudo, realizado pesquisa de campo para comparar as propriedades térmicas dos materiais por meio da utilização de termógrafo com câmera térmica de temperatura infravermelha em

apenas duas residências do Condomínio Ecoville localizado na Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso na cidade de Porto Velho/RO.

3 RESULTADOS

Com a necessidade de um modelo de desenvolvimento sustentável dentro da indústria da construção civil, no que tange desde pequenas habitações à grandes edifícios, que alinhe questões ambientais e gere maior redução de impactos ambientais tem levado profissionais da construção civil a analisar os processos de produção, técnicas construtivas e materiais com conforto térmico, o poliestireno expandido seria o mais indicado neste tipo de construção, pois há certas vantagens do EPS em diversas áreas da construção civil no que tange ao processo produtivo, flexibilidade do material e sustentabilidade da edificação e canteiro^[2].

Ademais, a espuma rígida de EPS é “comprovadamente um material isolante que pode suportar temperaturas de -50° a +80° Celsius”, sendo assim um material isolante^[3]. O isolamento térmico proporcionado pelo EPS é o responsável por manter a temperatura ideal de um local. Sua função é não permitir que as temperaturas externas invadam o ambiente, deixando-o muito frio ou muito quente. Quando uma residência não é classificada positivamente quanto ao conforto térmico, muitos problemas podem surgir^[4].

Por isso, em ambientes onde a temperatura é extrema, a qualidade de vida e bem-estar são afetadas, podendo gerar frustração, mudanças de humor e alterações fisiológicas. Motivos como esses, fazem do conforto térmico um parâmetro de extrema importância para a construção, que não deve ser negligenciado quando do planejamento e escolha dos sistemas construtivos.

Ademais, uma das formas utilizadas para a diferenciação no mercado é a inovação no processo de produção no ramo da construção, na qual as empresas desenvolvem ou se apoderam de novas ideias que contribuam para a melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos^[5].

Portanto, o uso de poliestireno expandido em telhas, lajes e paredes nos sistemas empregados na construção civil, tem tornado os ambientes mais isolados, tanto no quesito da temperatura como quanto à acústica, diminuindo o consumo de energia elétrica e agregando qualidade de vida e conforto aos moradores. Desta forma, acredita-se que seja um método construtivo eficaz no combate às temperaturas elevadas, típicas da região de Porto Velho/RO.

Na pesquisa de campo foi realizado um comparativo das propriedades térmicas do poliestireno expandido e método construtivo convencional por meio da utilização de termográfico infravermelho em duas residências do Condomínio Ecoville localizado na Av. Eng. Anysio da Rocha Compasso na cidade de Porto Velho/RO.

No dia 01 de maio deste ano, foram realizadas as medições nas residências com o aparelho termógrafo com câmera térmica de temperatura infravermelha da marca Uni-T, modelo UTI-120S sem fio. Conforme medições *in loco*, na casa com EPS contatou-se a temperatura média de 30,33°C da parte interna e a temperatura média de 34,00°C da parte externa da casa. Já com relação a casa no método convencional, contatou-se a temperatura média de 35,46°C da parte interna e a temperatura média de 43,73°C da parte externa da casa.

Figura 1: Termógrafo com câmera térmica de temperatura infravermelha.

Fonte: Autores, 2023.

Figura 2: Realizando medições com Termógrafos residências do estudo.

Fonte: Autores, 2023.

Dessa forma, a construção com EPS apresenta-se como boa alternativa para substituição da alvenaria convencional e possui algumas vantagens em relação a outros sistemas inovadores. Isso porque, o método soluciona desafios como desqualificação e escassez de mão de obra, tempo de execução, segurança estrutural, conforto termoacústico e impermeabilização. Ademais, por se tratar de um composto de material bastante leve, proporciona uma redução nos custos de fundação, além de ser considerado ecológico devido à possibilidade de reciclagem do EPS^[6].

Além disso, outro fator que estimula o desenvolvimento dos materiais alternativos da construção é a atual situação ambiental visto que segue à Política Nacional de Resíduos Sólidos, produzindo o mínimo de resíduos possíveis e não emitindo gases nocivos para a atmosfera, além disso, o material é 100% reciclável e reutilizável para diversas maneiras sendo que não é um material tóxico como também impede a reprodução de microrganismos, por isso não polui o meio abiótico^[7]. Tendo como vantagem peso leve, boa flexibilidade, o que não exige

força dos trabalhadores para lidar com peças de grande peso. Pela sua leveza e flexibilidade pode ter uma vasta aplicação no mercado da construção.

4 DISCUSSÃO

A sustentabilidade e a qualidade de vida têm sido importantes e relevantes nas decisões da sociedade principalmente na economia, o EPS tem destas características, como facilidade e disponibilidade do seu material, assim economizando transporte e energia (ainda mais adotando a reciclagem), sua qualidade térmica e acústica que reduz a transferência de troca de calor por grande período e absorção sonora^[8].

4.1 Conforto térmico

Atualmente com os verões, trazem sérios problemas em questões térmicas dentro de residências, indústrias, comércios, prejudicando muito o rendimento do trabalho, da produção, ou até mesmo do bem-estar no momento de lazer e descanso no lar^[9]. No verão os gastos são mais expressivos que no inverno, pois os aparelhos de ar-condicionado ficam ligados por longos períodos. De acordo com Lamberts¹⁰:

Antigamente o consumo de energia elétrica de uma residência em geral, era dissolvida em geladeiras, chuveiros e lâmpadas, porém nos tempos atuais, aparelhos de ar-condicionado estão liderando este ranking ultrapassando 20% do consumo residencial, isto em uma média de nível nacional, em certas regiões este número ainda é superior devido à localização territorial da residência. O problema é ainda maior no futuro, pois este valor tende a aumentar devido ao poder aquisitivo da população em poder adquirir mais aparelhos condicionadores de ar e principalmente pela não adequação dos sistemas de isolamento térmico em suas residências.

Os estudos de conforto térmico visam analisar e estabelecer as condições necessárias para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e ocupação humanas, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise térmica de um ambiente. Diante disso, Lamberts¹¹ comenta que é imprescindível o conhecimento do conforto térmico, e ainda sugere uma divisão em 3 quesitos, citados abaixo:

A satisfação do homem em se sentir termicamente confortável, situação em que a pessoa se sente bem, tem disposição para elaborar seu trabalho, ou até mesmo ânimo para momentos de lazer e descanso em sua casa ou trabalho; a performance humana, pois estudos mostram que o frio e o calor geram um desconforto térmico reduzindo a performance humana. O indivíduo deixa de produzir tanto no trabalho quanto em casa, devido ao desconforto e mal-estar relacionado a temperaturas muito baixas ou muito altas; a conservação de energia, grande parte dos indivíduos residem ou trabalham em locais de que possuem condicionadores de ar, gerando um ambiente de clima artificial que irá proporcionar um melhor conforto térmico e rendimento da produção.

Por outro lado, existe certa variação biológica entre as pessoas, nem todos os ocupantes do ambiente vão se sentir confortáveis termicamente, então, precisa se buscar condições de conforto para o grupo, de acordo com a maioria.

Algumas definições a respeito de conforto térmico, são obrigatórias para poder entender o trabalho como um todo. Algumas definições a respeito de conforto térmico são obrigatórias para poder entender o trabalho como um todo. Diante

disso, a NBR 16.401 (2008) define que as temperaturas de conforto térmico para o ser humano variam de 22,5°C a 25,5 °C.

4.2 Trocas térmicas

Um ganho de calor no corpo humano é possível através da produção de calor causado pelo metabolismo e com as perdas de calor através da respiração da pele. Estas perdas de calor através da pele ou através da respiração, são expressas através de fatores ambientais, que podem ser; velocidade do ar, umidade do ar e temperatura do ar^{[10][11]}.

De acordo com Burke e Keeler^[12], o aumento excessivo de calor nas habitações, podem ser diminuídos através de métodos de sombreamento, boas circulações de ar e principalmente projetar os ambientes internos das edificações de acordo com a posição solar, fazendo que seja a área mais arejada e mais fria.

De acordo com Dalberto¹⁴:

A maneira que os arquitetos passaram a projetar novas edificações com grandes fachadas de pele de vidro, modelo este que está sendo caracterizado por Arquitetura Clean. O grande vilão desta nova forma de projetos é que não foi adequado para cada clima de cada local a ser projetado, criando o efeito estufa. Projetos executados em países frios, são os mesmos executados em países de clima tropical, ou seja, em alguns deles vai precisar investir muito nos rigorosos verões para reduzir a temperatura e o mesmo para o inverno, onde terá que planejar algo para alavancar as temperaturas internas das habitações.

No dia a dia, geralmente no verão e no inverno, as temperaturas ficam mais extremas, sejam elas altas ou baixas, e quando uma residência não possui isolamento térmico natural ou artificial, nesse sentido, é fundamental criar um ambiente mais confortável a residência ou trabalho, seja ela em edifícios ou casas.

4.3 Materiais isolantes

Um material é considerado um isolante térmico quando ele possui características à propagação de energia em forma de calor, devido a sua resistência térmica. Atualmente é grande o número de materiais isolantes térmicos disponíveis no mercado brasileiro e exterior, que podem ser usados tanto em residências, comércios e indústrias a fim de melhorar o conforto térmico dos ambientes. Esses materiais podem ser classificados de acordo com o modo de produção, estrutura e a natureza da matéria prima^[13].

De acordo com Karyono^[14], os materiais isolantes são classificados quanto ao modo de produção, estrutura e a natureza da matéria prima. Quanto ao modo de produção: isolantes pré-fabricados, onde são compostos por blocos, placas, painéis e mantas Isolantes “*in situ*”, compostos por isolantes moldados, injetados e a granel. Quanto à estrutura: Materiais celulares, fibrosos, compactos, granulares e de camada múltipla. Quanto à natureza da matéria prima: Isolantes minerais, naturais, sintéticos e mistos.

Dentre os diversos materiais isolantes disponíveis no mercado da construção civil, o principal é o EPS, que será o objeto do presente estudo.

4.4 Poliestireno Expandido

O EPS, conhecido no Brasil como Isopor, é um plástico celular rígido, resultante da polimerização do estireno em água. Como agente expensor para a transformação do EPS, emprega-se o pentano, um hidrocarboneto que se deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos raios solares, sem comprometer o meio ambiente^[15].

Segundo Santos^[16], o EPS possui diversos campos para atuação no setor de construção civil, sendo um dos principais itens, o enchimento de lajes. Muito utilizado em coberturas, telhados, paredes, lajes, esquadrias, no concreto, dentre elas destacam-se o baixo peso, alto volume que proporciona em relação ao peso por causa do alto número de vazios, resistência ao fogo, podendo ser aplicado como retardador de chama, instalação simples, onde é fácil seu manuseio, desde cortes, montagem, fixação e por não servir de alimento a qualquer ser vivo inclusive microrganismos e cupins e tampouco não apodrece.

Figura 3: Isolamento das paredes externas com EPS.

Fonte: ISOCENTRO, 2023.

O poliestireno extrudido (XPS), além de também ser uma espuma rígida de poliestireno, o que diferencia do EPS é o seu processo de produção, onde o isopor é extrudido e empregado gases expansores. Sua aplicação é muito menos útil que a do EPS, pois sua única utilização é servir de isolamento na construção civil, e é apresentado em forma de placas coloridas^[17].

De acordo com Dalberto^[18] a respeito do poliestireno:

O poliestireno é apresentado de duas formas, o Expandido (EPS) e Extrudido (XPS). O Expanded PolyStyrene, conhecido no Brasil como Poliestireno Expandido (EPS), ou simplesmente Isopor, é o mais utilizado no para isolamento térmico. O EPS é uma como uma espuma de poliestireno moldada, produzida de acordo com a norma ISO-1043 – ABNT, 1978, é derivado do petróleo. Por ser versátil, permite conceber peças de vários tipos, dimensões e 27 utilidades, desde usos residenciais, indústria automotiva, aeronáutica, materiais esportivos, decoração, construção civil, dentre outras. O EPS é constituído de 98% de ar e 2% de matéria prima em massa, que desde sua origem tem sido muito utilizado em diversas formas, como embalagens industriais (na conservação de produtos alimentícios e na proteção de equipamentos frágeis, inúmeros itens de materiais de construção civil e isolamento térmico.

Portanto, na prática, a condutividade térmica das placas de poliestireno depende da massa específica, da temperatura e da umidade. Este coeficiente se reduz à medida que a massa específica aumenta, apresentando um valor mínimo de 0,037 W/mK 15 para massas específicas entre 30 e 50 kg/m³. Acima deste valor, a condutividade volta a subir lentamente. Outra propriedade importante das placas de poliestireno é sua resistência mecânica a esforços de curta e longa duração, medida através do esforço à compressão^[19].

Esses fatores permitem que a parte executiva da vedação com o uso do método construtivo de EPS seja muito mais ágil, diminuindo o consumo de mão de obra e reduzindo o desperdício de materiais e geração de resíduos.

4.4.1 Viabilidade de Utilização do Sistema em EPS

Sendo um material de escolha alternativa, devido ao seu desempenho, versatilidade técnica e custo-benefício, o EPS está cada vez mais ganhando espaço na construção civil, principalmente em virtude de suas características que fornecem alto desempenho, em relação a durabilidade, alta resistência e de peso leve, isolamento térmico e absorção de choques econômicos, entre outros.

O EPS pode ser utilizado em solos instáveis, lajes, paredes e é um material reutilizável, 100% reciclável e não poluente. Além de ser economicamente viável, o material não é alvo de insetos, fungos e bactérias, é extremamente leve que proporciona flexibilidade do material e sustentabilidade da edificação e canteiro^[20].

Ainda, sobre a utilização do EPS em casas construídas em regiões de calor intenso, Moura^[21] menciona que.

No caso do extremo norte e nordeste do país, proporciona uma viabilidade econômica considerável, pois o conforto térmico proporcionado pelo sistema comparado com casas de alvenaria convencional apresenta eficácia nestas condições climáticas, gerando uma economia financeira em sistema de resfriamento além de reduzir o desconforto gerado pelo calor excessivo.

Nas obras de construção civil, a implantação do EPS também proporciona diversas vantagens, como: diminuição da mão de obra devido à leveza e facilidade de aplicação do material, é um ótimo isolante termoacústico causa redução notável do consumo de energia, redução de material para a estrutura e por consequência redução no custo total da obra.

Ainda que, atualmente, haja o aumento da preocupação com o meio ambiente e que se procura por sistemas alternativos que causem menos impactos

ambientais, o motivo pelo qual as pessoas estão escolhendo a utilização do EPS nos empreendimentos é o custo menor que o sistema proporciona^[22]. Mesmo com todas essas vantagens, o sistema em EPS é ainda muito pouco conhecido e utilizado no Brasil.

4.5 Análises comparativas entre alvenaria convencional e EPS

O poliestireno expandido (EPS) se encaixa muito bem na substituição da alvenaria convencional, por ser um sistema estrutural além de vedação, de acordo com Barbosa e Moraes^[23], o conceito estrutural deste processo pode ser considerado realmente monolítico, sendo esta característica que garante a estabilidade da edificação como um todo, suportando inclusive abalos sísmicos e furacões, assim tornando desnecessário o uso de vigas e pilares, estruturais fundamentais dos sistemas que utilizam alvenaria convencional para receber as cargas aplicadas.

De acordo com Duarte e Carneiro^[24] sobre a diferença entre o método construtivo convencional e EPS:

O sistema pode substituir o que se tem dentro dos meios tradicionais da construção, a execução de estruturas de concreto armado, suas fôrmas e armaduras, alvenarias, rebocos, isolamento horizontal e verticais. O sistema monolítico para painéis EPS permite bastante flexibilidade de projeto e atende todos os requisitos arquitetônicos e de instalações como nos métodos convencionais de construção.

O uso na maioria dos casos depende do seu formato arquitetônico, se tem pela facilidade de substituição da alvenaria convencional por paredes de EPS estruturadas, obtém um sistema integral simplificado para sua execução. “Os painéis chegam com as medidas já determinadas pelo projeto e prontos para

serem montados de acordo com a planta de paginação e montagem, evitando recortes e desperdícios no canteiro e conseqüentemente a diminuição de resíduos sólidos na construção.”^[25]

Dentre as desvantagens do sistema, pode-se citar a restrição quanto ao número de pavimentos, de acordo com Bertoldi²⁸, os painéis simples com função estrutural são utilizados para obras de até quatro pavimentos e quando se tem alturas superiores utiliza as estruturas adicionais preenchidas de concreto, utilizando os painéis como fôrmas para estruturas de concreto armado onde temos a possibilidade para obras verticais com vários pavimentos.

A limitação quanto à remodelação, como exemplo, a edificação de uma porta ou janela exigirá o corte em paredes sólidas de concreto, procedimento de difícil execução. Uma das dificuldades enfrentadas pelo método é a falta de mão de obra qualificada, uma vez que ele é pouco conhecido e apesar de ser consolidado todo processo construtivo existem adaptação ao nosso país e algumas de suas etapas estão em processo de aperfeiçoamento²⁹.

Os sistemas alternativos demandam menos mão de obra para sua execução. Mesmo que o prazo seja bem inferior ao de uma construção convencional, a mão de obra torna-se também uma desvantagem, tendo a necessidade de profissionais qualificados ou fornecer treinamento para novos profissionais e como o sistema ainda está se popularizando a mão de obra acaba sendo escassa.

Após o início da obra, a paralisação, por qualquer motivo, pode trazer grandes prejuízos por ser um processo que necessita a finalização de grandes etapas para que não ocorra perda de material e de mão de obra, pois o material pode sofrer danos expostos às intempéries da natureza. A oxidação das armaduras de aço expostas pode sofrer oxidação ocasionando perda total ou parcial das estruturas,

o fenômeno da corrosão das armaduras é mais frequente do que qualquer outro fenômeno das estruturas de concreto armado, comprometendo-as tanto do ponto de vista estético, quanto de vista da segurança.^[26]

Diante das inovações tecnológicas desempenhadas para a construção civil, os novos materiais e métodos construtivos passam por um processo de descriminalização construtiva e usual, a falta de conhecimentos e informações dos construtores sobre a utilização, manuseio e benefícios do uso do EPS nas edificações, geram uma certa resistência em aderir-las quanto ao uso do sistema, fazendo com que um produto com grandes vantagens passe por um elemento fraco e de difícil utilização na obra, dando uma impressão que o processo construtivo não é eficiente e não traz durabilidade^[27].

Observa-se ainda uma certa resistência quanto ao uso do EPS nas edificações, devido ao desconhecimento da economia que o material proporciona. Por ser um material relativamente novo no mercado da construção civil, normalmente há certas resistências em aderi-las e nas formas de manuseio.

De acordo com Trevejo^[28] sobre as vantagens do método construtivo EPS:

Inúmeras qualidades são necessárias para atribuir na construção civil atual, e começar a substituir tecnologias consideradas artesanais por um método inovador, onde se tem a busca para otimizar as metodologias da construção priorizando o menor uso de mão de obra, mínimo tempo, redução de energia gasta no descarte de resíduos gerados em canteiros de obras, o sistema monolítico reduz em até 70% o tempo de execução se comparado ao convencional.

Conforme Marder^[29], são necessários dois elementos que acabam se tornando ferramentas essenciais para atingir um melhor desempenho e competitividade,

que são “produtividade e qualidade”, onde ambos têm que andar lado a lado. Logo para substituir um material usado a muito tempo e que já tenha sua qualidade comprovada por outro material tem que observar se esse novo material tenha as mesmas ou mais qualidades e também possua uma boa produtividade, requisitos esses que o EPS possui em comparação com a alvenaria convencional.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que os novos sistemas construtivos adotados no Brasil devem seguir padrões de qualidade para a construção civil, garantindo agilidade na execução, segurança, economia, viabilidade ambiental e vantagens relevantes, diante dos sistemas já utilizados.

Os modelos construtivos existentes são consolidados a partir da prática e conhecimento de todos os processos utilizados, o que não implica em máxima qualidade e eficiência econômica e ambiental. Pela observação dos aspectos analisados, verificou-se que novos sistemas construtivos podem ser vantajosos diante dos já utilizados no momento, pois existem vantagens nos aspectos econômicos, ambientais e na agilidade de execução diante dos processos consolidados. A busca de materiais alternativos como o EPS amplia consideravelmente as oportunidades de obter-se obras mais rápidas, econômicas e ecologicamente corretas.

Além disso, evidenciou-se por meio da pesquisa de campo que os painéis de EPS são candidatos capazes de substituir a alvenaria convencional na vedação de empreendimentos, visto que apresenta diversas vantagens em relação ao sistema convencional, principalmente no custo.

Foi observado que o sistema construtivo de EPS atende diversos requisitos, proporciona diminuição no tempo de execução e na geração menos os resíduos e desperdícios e é um sistema eco eficiente, porém é um método pouco utilizado, de pouco conhecimento e com escassez de mão de obra especializada.

Sendo assim, acredita-se que várias áreas da construção civil, necessitam de pesquisas mais aprofundadas para estimular o desenvolvimento desta técnica no setor. Por isso, algumas sugestões de trabalhos futuros que podem ser aconselhados a partir deste estudo, tais como explorar mais dados de modo a cooperar e incentivar com o tema em questão, análises de viabilidade em determinadas regiões e comparar as etapas construtivas considerando outras características, materiais e padrões de qualidade.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Bruno de Oliveira; PIGNATON, Leonardo Silva; CASCALHO, Lucas Henrique Martins. **Casa de isopor: um sistema construtivo eco eficiente.** 2021. Disponível em: <https://www.feamig.br/wp-content/uploads/2021/09/CASA-DEISOPOR.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2023.

ANDRADE, Fábila Kamilly Gomes de. **Influência da nanotecnologia e dos agregados leves em argamassas cimentícias:** uma análise experimental das propriedades físicas, mecânicas e acústica. 2022. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Recife, 2022 Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/48944/1/TESE%20F%c3%a1bia%20Kamilly%20Gomes%20de%20Andrade.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2023.

BARBOSA, Marcelo Ferreira; MORAES, Pablo Henrique Azevedo de. **Análise comparativa entre o uso do poliestireno expandido (eps) e alvenaria e sua viabilidade econômica e ambiental no processo construtivo.** 2019. Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/1498/1/2019_1_TCC_BarbosaMarceloFerreira.pdf. Acesso em: 09 abr. 2023.

BERTOLDI, Renato Hecílio. **Caracterização de sistemas com vedações constituídas por argamassa projetada revestindo núcleo composto de poliestireno e telas de aço:** dois estudos de caso em Florianópolis. 2007. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/89757?locale-attribute=en>. Acesso em: 11 abr. 2023.

CAMARGO, Gustavo Masselli; FIGUEIREDO, Filipe Bittencourt. **Análise de viabilidade de implementação da vedação com painéis monolíticos de eps como substituto à alvenaria convencional na cidade de dourados-ms**. 2021.

Disponível em:

<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/2333/1/GustavoMasselliCamargo.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2023.

CIMINO, M. A. **Construção sustentável e eco eficiência**. 2002. Disponível em:

http://www.editorasegmento.com.br/semesp2/detalhes_tese.php?cod_tese=10.

Acesso em: 09 abr. 2023.

DALBERTO, Ebrael. **Análise comparativa de isolamento térmico entre lajes pré-moldadas e laje painel treliçada com a utilização de tabelas cerâmicas e blocos de poliestireno expandido (eps) para fins de conforto térmico**.

Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1619/1/2017EbraelDalberto.PDF>.

Acesso em: 23 mar. 2023.

DUARTE, L.P.; CARNEIRO, P.V. **Sistema construtivo utilizando-se poliestireno expandido para vedação**. 2015. 30f. Artigo (graduação em Engenharia civil) –

Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em:

<https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/bitstream/123456789/8068/1/LorenaPereiraDuarteTCCGRADUACAO2015.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2023.

FLORES, Gabriela. **Empresa fatura R\$1,2 mi com tijolo sustentável: Eco-Máquinas contribui para o meio ambiente, pois o tijolo ecológico evita o corte de árvores**. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/pme/empresa-fatura-r-1-2-mi-com-tijolosustentavel/>. Acesso em: 22 mar. 2023.

ISOCENTRO, Indústria de EPS. **Paredes e Painéis de EPS**. 2023. Disponível em:

<https://www.isocentro.com.br/paredes-paineis-eps>. Acesso em: 24 mar. 2023.

KARYONO, Tri Harso. **Thermal Comfort Studies in Naturally Ventilated Buildings in Jakarta, Indonesia.** 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Tri-Karyono/publication/282518690_Thermal_Comfort_Studies_in_Naturally_Ventilated_Buildings_in_Jakarta_Indonesia/links/568b0d5508ae1e63f1fc05ff/Thermal-ComfortStudies-in-Naturally-Ventilated-Buildings-in-Jakarta-Indonesia.pdf. Acesso em: 30 mar. 2023.

KEELER, Marian; BURKE, Bill. **Projeto de edificações sustentáveis.** Porto Alegre, 2010.

LAMBERTS, Roberto. **Conforto e Stress térmico.** Laboratório de Eficiência Energética de Edificações. Florianópolis: UFSC, 2014. Disponível em: <http://www.labeee.ufsc.br/>. Acesso em: 22 mar. 2023.

MADER, T. S. A Produtividade da mão de obra no serviço de alvenaria no Município de Ijuí. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Civil) -Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/18529/17263>. Acesso em: 11 mar. 2023.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito.** 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. [BIBLIOTECA DIGITAL] Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/pageid/0>. Acesso em: 26 mar. 2023.

MOURA, João Vitor Souza; TEIXEIRA, Maísa França; SANTOS, Marco Túlio Ferreira. **Utilização do Poliestireno Expandido (EPS) na Construção Civil.** Faculdade Evangélica de Goianésia: Goianésia, 2019. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/9316>. Acesso em 07 mar. 2023.

MORAES, Carolina Brandão; BRASIL, Paula de Castro. **Estudo da Viabilidade do Poliestireno Expandido (EPS) na produção de edificações com baixo impacto**

ambiental. Disponível em:

[https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido%20\(EPS\).pdf](https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido%20(EPS).pdf). Acesso em: 22 mar. 2023.

MOTTIN, Maurício H. **Isolamento térmico em fachadas pelo exterior:** Redução do consumo energético da edificação para fins de conforto térmico. 2015.

Dissertação (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário Univates, UNIVATES, Lajeado – RS. Disponível em:

<https://core.ac.uk/download/pdf/51328831.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2023.

REIS, C. **Painel Monolítico em EPS, Poliestireno Expandido.** 2015. Disponível:

www.guiadaobra.net/painel-monolitico-eps-poliestireno-expandido-718/. Acesso em: 08 abr. 2023.

SANTOS, R. D. **Estudo Térmico e de Materiais de um compósito a base de**

gesso e EPS para a construção de casas populares. 2008, 92f. (Dissertação de Mestrado), PPGEM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal-RN.

2008. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15563>. Acesso em: 24 mar. 2023.

TREVEJO, E. V. **Análise comparativa entre os sistemas construtivos**

convencional e monolítico em painéis EPS para residências unifamiliares.

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) -UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá, 2018. Disponível em:

<https://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/662>. Acesso em: 07 abr. 2023.

ZAWODINE, Joacir Alexandre. **Análise da eficiência térmica de materiais**

isolantes. 2016. Disponível em:

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/15006/1/MD_COMIN_2016_2_13.pdf. Acesso em: 23 mar. 2023.

[1] MEZZARROBA, Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. **Manual de metodologia da pesquisa no direito.** 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. [BIBLIOTECA DIGITAL] Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553611560/pageid/0>.

Acesso em: 26 mar. 2023.

[2] MORAES, Carolina Brandão; BRASIL, Paula de Castro. **Estudo da Viabilidade do Poliestireno Expandido (EPS) na produção de edificações com baixo impacto ambiental**. Disponível em:

[https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido %20\(EPS\).pdf](https://www.imed.edu.br/Uploads/Estudo%20da%20Viabilidade%20do%20Poliestireno%20Expandido%20(EPS).pdf). Acesso em: 22 mar. 2023.

[3] Id. Ibid.

[4] CAMARGO, Gustavo Masselli; FIGUEIREDO, Filipe Bittencourt. **Análise de viabilidade de implementação da vedação com painéis monolíticos de eps como substituto à alvenaria convencional na cidade de dourados-ms**. 2021.

Disponível

em:<https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/2333/1/GustavoMasselliCamargo.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2023.

[5] FLORES, Gabriela. **Empresa fatura R\$ 1,2 mi com tijolo sustentável**. Eco-Máquinas contribui para o meio ambiente, pois o tijolo ecológico evita o corte de árvores. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/pme/empresa-fatura-r-1-2-mi-com-tijolo-sustentavel/>. Acesso em: 22 mar. 2023.

[6] CAMARGO; FIGUEIREDO, op. cit.

[7] Id. Ibid.

[8] ANDRADE, Fábila Kamilly Gomes de. **Influência da nanotecnologia e dos agregados leves em argamassas cimentícias**: uma análise experimental das propriedades físicas, mecânicas e acústica. 2022. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Recife, 2022 Disponível em:

<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/48944/1/TESE%20F%c3%a1bia%20Kamilly%20Gomes%20de%20Andrade.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2023.

[9] MOTTIN, Maurício H. **Isolamento térmico em fachadas pelo exterior:**

Redução do consumo energético da edificação para fins de conforto térmico.

2015. Dissertação (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Universitário

Univates, UNIVATES, Lajeado – RS. Disponível em:

<https://core.ac.uk/download/pdf/51328831.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2023.

[10] DALBERTO, Ebrael. **Análise comparativa de isolamento térmico entre lajes pré-moldadas e laje painel treliçada com a utilização de tabelas cerâmicas e blocos de poliestireno expandido (eps) para fins de conforto térmico.**

Disponível em:

<https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/1619/1/2017EbraelDalberto.PDF>.

Acesso em: 23 mar.

[11] Id. Ibid.

[12] KEELER, Marian; BURKE, Bill. **Projeto de edificações sustentáveis.** Porto

Alegre, 2010. p. 46. ¹⁴DALBERTO, op. cit.

[13] Id. Ibid.

[14] KARYONO, Tri Harso. **Thermal Comfort Studies in Naturally Ventilated Buildings in Jakarta, Indonesia.** 2015. Disponível em:

[https://www.researchgate.net/profile/Tri-](https://www.researchgate.net/profile/Tri-Karyono/publication/282518690_Thermal_Comfort_Studies_in_Naturally_Ventilated_Buildings_in_Jakarta_Indonesia/links/568b0d5508ae1e63f1fc05ff/Thermal-Comfort-Studies-in-Naturally-VentilatedBuildings-in-Jakarta-Indonesia.pdf)

[Karyono/publication/282518690_Thermal_Comfort_Studies_in_Naturally_Ventilated_Buildings_in_Jakarta_Indonesia/links/568b0d5508ae1e63f1fc05ff/Thermal-Comfort-Studies-in-Naturally-VentilatedBuildings-in-Jakarta-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Tri-Karyono/publication/282518690_Thermal_Comfort_Studies_in_Naturally_Ventilated_Buildings_in_Jakarta_Indonesia/links/568b0d5508ae1e63f1fc05ff/Thermal-Comfort-Studies-in-Naturally-VentilatedBuildings-in-Jakarta-Indonesia.pdf) .

Acesso em: 30 mar. 2023.

[15] ZAWODINE, Joacir Alexandre. **Análise da eficiência térmica de materiais isolantes.** 2016. Disponível em:

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/15006/1/MD_COMIN_2016_2_13.pdf. Acesso em: 23 mar. 2023.

[16] SANTOS, R. D. **Estudo Térmico e de Materiais de um compósito a base de gesso e EPS para a construção de casas populares.** 2008, 92f. (Dissertação de

Mestrado), PPGEM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal-RN. 2008. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15563>. Acesso em: 24 mar. 2023.

[17] Id. Ibid.

[18] DALBERTO, op. cit.

[19] ZAWODINE, op. cit.

[20] ALVARENGA, Bruno de Oliveira; PIGNATON, Leonardo Silva; CASCALHO, Lucas Henrique Martins. **Casa de isopor: um sistema construtivo eco eficiente**. 2021. Disponível em: <https://www.feamig.br/wp-content/uploads/2021/09/CASA-DE-ISOPOR.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2023.

[21] MOURA, João Vitor Souza; TEIXEIRA, Maísa França; SANTOS, Marco Túlio Ferreira. **Utilização do Poliestireno Expandido (EPS) na Construção Civil**. Faculdade Evangélica de Goianésia: Goianésia, 2019. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/9316>. Acesso em 07 mar. 2023.

[22] CIMINO, M. A. **Construção sustentável e eco eficiência**. 2002. Disponível em: http://www.editorasegmento.com.br/semesp2/detalhes_tese.php?cod_tese=10. Acesso em: 09 abr. 2023.

[23] BARBOSA, Marcelo Ferreira; MORAES, Pablo Henrique Azevedo de. **Análise comparativa entre o uso do poliestireno expandido (eps) e alvenaria e sua viabilidade econômica e ambiental no processo construtivo**. 2019. Disponível em: http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/1498/1/2019_1_TCC_BarbosaMarceloFerreira.pdf. Acesso em: 09 abr. 2023.

[24] DUARTE, L.P.; CARNEIRO, P.V. **Sistema construtivo utilizando-se poliestireno expandido para vedação**. 2015. 30f. Artigo (graduação em Engenharia civil) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em:

https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/bitstream/123456789/8068/1/LorenaPereiraDuarteTCCGRADUAC_AO2015.pdf . Acesso em: 09 abr. 2023.

[25] REIS, C. **Painel Monolítico em EPS, Poliestireno Expandido**. 2015.

Disponível: www.guiadaobra.net/painel-monolitico-eps-poliestireno-expandido-718/. Acesso em: 08 abr. 2023. ²⁸BERTOLDI, Renato Hecílio.

Caracterização de sistemas com vedações constituídas por argamassa projetada revestindo núcleo composto de poliestireno e telas de aço: dois estudos de caso em

Florianópolis. 2007. 144 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil).

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007. Disponível em:

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/89757?locale-attribute=en>. Acesso em: 11 abr. 2023. ²⁹BARBOSA; MORAES, op. cit.

[26] DUARTE; CARNEIRO, op. cit.

[27] Id. Ibid.

[28] TREVEJO, E. V. **Análise comparativa entre os sistemas construtivos convencional e monolítico em painéis EPS para residências unifamiliares**.

Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso) – UNICESUMAR – Centro

Universitário de Maringá, 2018. Disponível em:

<https://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/662>. Acesso em: 07 abr. 2023.

[29] MADER, T. S. **A Produtividade da mão de obra no serviço de alvenaria no Município de Ijuí**. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia

Civil) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2001. Disponível em:

<https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/18529/17263>. Acesso em: 11 mar. 2023.

¹Acadêmico de Engenharia de Civil. E-mail: irinaldo-jr@sosjrsolucoes.com.br. Artigo apresentado à Faculdade UNIRON como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Civil, Porto Velho/RO, 2023.

²Acadêmico de Engenharia de Produção. E-mail: zuritaricardo1551@gmail.com.

Artigo apresentado à Faculdade SAPIENS como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção, Porto Velho/RO, 2023.

³Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária. E-mail: wesllenlun11@gmail.com. Artigo apresentado à Faculdade UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária, Porto Velho/RO, 2023.

⁴Professor orientador. Professor do curso de Engenharia. Esp. E-mail: allan.amaral@uniron.edu.br.

⁵Professora orientadora. Professora do curso de Engenharia. Me. Email: chimene.nobre@uniron.edu.br.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil